

“FARHOD VA SHIRIN” DOSTONIDA KOMIL INSON OBRAZI TALQINI

Qurbonali Termiziy, 3-bosqich talabasi (TerDU)
(Ilmiy rahbar: o‘q. **U.Xolnazarov**)

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk, mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoni bosh qahramonlari – Farhod va Shirin “komil inson” obrazi ostida talqin etilgan. Shuningdek, komil inson mavzusi tasavvufiy ta’limotning tarkibiy qismi sifatida misollar, tahlillar orqali keng yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: obraz, tasvir, badiiy ifoda, qiyosiy tahlil, tasavvuf, doston, komillik, nafs.

Annotation In this article, the main characters of the great thinker Alisher Navoi's epic "Farhod and Shirin" - Farhod and Shirin - are interpreted under the image of "perfect human beings". Also, the theme of the perfect person as a component of mystical teachings is widely covered through examples and analysis.

Key words: image, description, artistic expression, comparative analysis, mysticism, epic, perfection, lust.

Резюме В данной статье главные герои эпоса великого мыслителя Алишера Навои «Фарход и Ширин» - Фарход и Ширин - интерпретируются под образом «совершенных людей». Также тема совершенного человека как составляющая мистических учений широко освещена на примерах и анализе.

Ключевые слова: образ, описание, художественное выражение, сравнительный анализ, мистицизм, эпос, совершенство, похоть.

Ma’lumki, so‘z kishilar uchun aloqa vosita sanalgan tilning asosiy elementidir. Nutqda so‘z aloqa aralashuvi, fikr almashish quroli sifatida shakllanadi. Badiiy asarda so‘z yozuvchining maqsadini ro‘yobga chiqaruvchi obraz yaratishi uchun xizmat qiluvchi, fikrni badiiy ifodalovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

San'atning barcha turlarida, jumladan, so'z san'atida voqelikni aks ettirish obraz orqali amalga oshiriladi. Obraz haqida so'z ketar ekan, mazkur atamaning paydo bo'lishi xususida ikki og'iz to'xtalib o'tishga to'g'ri keladi. Chunki keyingi yillarda ayrim ilmiy ishlarda mazkur atama haqida turlicha talqinlar paydo bo'lmoqda. Masalan, O'zbekiston fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti tomonidan chop etilgan ikki jildlik "Adabiyot nazariyasi" kitobining ikkinchi jildida T.Rasulov "obraz" atamasini quyidagicha izohlaydi: "Zotan, obraz so'zi o'zining lug'aviy ma'nosiga ko'ra ham tasavvur bo'yicha tuzilgan suvratni, ya'ni tasvirni anglatadi...Obraz deyilganda qadimiy slavyan xalqlari ongda shu xil in'ikos topuvchi narsa – voqea yoki hodisalar tasvirini tushunishgan. Chunonchi, xristian dinining asoschilari tomonidan yaratilgan Iisus-Xrist (Iso) suvrati buning eng xarakterli misolidir. Ularning ta'biricha, bu suvratda go'yo odamzotni turli azob-uqabatlardan saqlab qolish uchun "xaloskor" sifatida yuborilgan xudoning yerdagi "elchi" si qiyofasi aks etar emish. Slavyan xalqlari xristianlikni qabul qilayotganlarida, birinchi navbatda, ana shu obrazni ko'z oldilariga keltirishgan..."[1:7]

Umuman, musulmon mamlakatlarida keng tarqalgan, butun dunyoda mashhur bo'lgan, Islom diniga asoslanuvchi buyuk ta'limot – bu tasavvuf. Tasavvuf orqali insoniyat Islom dinining ichki va tashqari go'zalligini, uning buyuk insonparvarlik mohiyatini anglab etadi. Tasavvufning maqsadi insonni ruhiy, ma'naviy jihatdan poklash, ya'ni komil insonni tarbiyalashdir. Qalb pokligiga erishgan, yuksak ma'naviyatli, aqlan va jismonan, ruhiy poklangan inson [2, 416] esa ruhni poklashi zarur. Poklanishning yo'li – bitta, u nafsni yengishdir.

Nafs deganda yemoqlik, ichmoqlik, kiymoqlikdan tashqari yana johillik, ilmsizlik, manmanlik, kibr-u havo, dunyoparastlik, zulm, o'g'rilik, tanballik, ta'ma, ko'rolmaslik, baxillik, mansabparastlik, ko'ngli torlik, g'azab, umuman, inson ruhini, qalbini bulg'aydigan, uni Allohdan uzoqlashtiradigan barcha illatlar yig'indisi tushuniladi.

Nafs - insonning qudratli, kuchli, ayni paytda, xavfli dushmani. Unga tobe inson ma'naviy va jismoniy tubanlikka, halokatga mahkum. Zero, Navoiy: "Nafs itin qilsang zabun, olamda yo'q sendek shijo", – deb bejizga yozmagan. Bu orqali Alisher Navoiyning komil inson sifatida ulug'langan Bahouddin Naqshband, Abdurahmon Jomiy, Xo'ja Ahror Valiylari, shuningdek, Farhod obrazi nazarda tutilgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Farhod va Shirin" dostonidagi Farhod olishib yenggan ajdaho (Ahraman dev), temir odam shunchaki xayoliy, afsonaviy obrazlar emas, balki har bir inson (masalan, Farhod) ning botini (ichki olami) dagi nafsoniy istak, shaytoniy intilishlarning ramziy timsollaridir. Farhodning oshiqligi uni bu nafs lashkari bilan kurashga otlantirdi, ishq unga kuch, sabot va iroda ato etdi. Ko'rinadiki, nafsni yengish quroli - bu ISHQ ekan [6, 130].

Tasavvufga ko'ra ko'ngilni poklash ham bir ilmdir. Ilm esa ustozlardan o'rganiladi. Farhodning ustozlaridan kasb o'rganishini eslang. Ular shunchaki hunarmand ustalar obrazi emas edi.

Boniy – ko'ngilga ishq binosini qurgan va qurishni o'rgatgan piri komil. *Moniy* - Alloh ishqini qalbga naqshlash sirlarini anglatgan ustoz. *Qoran* – ko'ngildagi toshdan ham qattiq nafsoniy istaklarni parchalash ilmini bildirgan murshid.

Shular kabi yana Suhaylo, Suqrotdek ulug'lardan ishq sirlarini, poklanish ilmini o'zlashtirgan insongina hayotlik davrida o'z botinida dev, ajdaho, arslondek bo'lgan nafsoniy illatlarni yenga biladi, kundalik hayotda duch keladigan o'z nafsiga qul Xusrav, Sheruya kabi odam qiyofasidagi shaytonlarga bas kela oladi [5, 391].

Bir so'z bilan aytganda, u insoniy o'zligini yo'qotmay, poklanish yo'lida davom etadi. Poklanishga erishgan komil inson esa yuksak axloq va odob timsoliga aylanadi. Shu ma'noda Farhod o'zbek adabiyotida mukammal yaratilgan komil inson obrazidir.

Alisher Navoiy Farhod va Shirin kabi komil insonlarning baxtli bo'lishi, orzu istaklariga erishishi uchun shart bo'lgan omil – bu odil podshohning o'qimishli, ilmi

bo‘lishi deb biladi, ya’ni komil insonning maydonga kelishi uchun komil sharoit ham, ya’ni Farhodkush zamona – sharoit emas, balki Farhodparvar zamona – sharoit darkorligidan so‘z yuritadi. Xuddi shuni nazarda tutib, zamondoshlari bo‘lgan tarixiy shahzodalarga murojaat qilib, ular shoh bo‘lgach, shunga amal qilishlari lozimligini istar edi [7, 126].

Alisher Navoiy dostonining bosh qahramoni - Farhoddir. Shoir e’tiroficha, u ham, Xusrav Dehlaviyda bo‘lganidek, Farhodni Chin xoqonining o‘g‘li sifatida tasvirlaydi. Shunisi muhimki, xoqon oilasida dunyoga kelgan Farhodga nom qo‘yish masalasiga shoir alohida e’tibor berib, shu nomni talqin qilishda, Farhodning tug‘ilishi – kelajakdagi komil insonning tug‘ilishi sifatida bashorat qiladi.

Ki chun Xoqong’a tengri berdi farzand,
Bo‘lub ul hadya birla shod-u xursand.
Jamoli birla ko‘nglin aylabon xush,
Otin qo‘ymoq sori bo‘ldi raqamkash.
Jamolidin ko‘ringach, farri shohi,
Bu fardin yorudi mah to ba mohi.
Qo‘yub yuz himmat-u iqbol-u davlat,
Hamul far soyasidin topti ziynat.
Bu javharlarg’a chun isnod topti,
Murakkab aylagach Farhod topti [3, 255].

Keltirilgan misolning uchinchi va to‘rtinchi baytlarida “Farhod” so‘zining ma’nosi quyidagicha sharhlangan:

- *Uchinchi baytda:* Chaqaloqning yuzidan shohlik farri-shohlik shon shukuhi, yorug‘ligi ko‘rindi. Bunda Farhod so‘zining birinchi qismi-«far» izohlangan.
- *To‘rtinchi baytida* esa Farhod so‘zining ikkinchi qismi-«hod» shunday izohlanadi: uning «h» harfi «himmat» so‘zining birinchi harfidan, «alif»(o) «iqbol» so‘zining arabcha yozuvda birinchi harfi «alif» dan , uchinchi harfi «d» «davlat»

so'zining birinchi harfidan olingan bo'lib, ular to'plansa («h»+ «o» + «d») «hod» so'zi kelib chiqadiki, uning ma'nosi «yo'l boshlovchi» dir.

Bas shunday ekan, Farhod so'zining ma'nosi “shohlik shon-shuhratiga ega bo'lgan”, “himmat-u iqbol, baxt-u saodat va davlat sohibi”, - degan ma'noni anglatadi. Bu bilan Alisher Navoiy Farhod shahzodagina emas, balki eng olijanob fazilatlarga ega shahzoda ekaniga ishora qilmoqda.

Bu «far» ni «hodi» yi baxt etgach irshod,
Ravon shahzoda otin qo'ydi Farhod.

Bunda shoir «Farhod» so'zini ikki qismga – «far + hod» bo'lib, shunday sharhlaydi: shohlik shon-shukuhi va olijanob fazilatlar egasi bo'lgan shahzoda Farhod – baxt tomon «hodi» lik – yo'l boshchilik qiluvchi shaxsdir, ya'ni Farhod baxtli bo'lishga intiluvchilar rahnamosidir.

Bu nav ermas ato qo'ymadi otin,
Ki ko'rgach ishq aning pokiza zotin.
Anga farzona Farhod ism qo'ydi,
Hurufi ma'xazin besh qism qo'ydi.
Firoqu rashku hajru oh ila dard,
Biror harf ibtidodin aylabon fard.
Borin ustodi ishq etgach murakkab,
Tarakkubdin bu ism o'ldi murattab.

Bunda shoir Farhod so'zining har bir harfi «firoq», «rashk», «hajr», «oh» va «dard» so'zlarining birinchi harflaridan («firoq» dan «F», «rashk» dan «R», «hajr» dan «H», «oh» dan «O» va «dard» dan «D») iboratligiga ishora qilib, bu bilan Farhodning «ishq» ahlidan ekaniga urg'u beradi [4, 250].

Shunday qilib, «Farhod» so'ziga berilgan bu yuqoridagi sharhlarga diqqat qilinsa, Alisher Navoiy tasvirlagan badiiy obrazning mohiyati ochiladi hamda butun doston davomida Farhod (shuningdek, Shirin) da ana shunday ezgu fazilatlar mujassamligi namoyon bo'ladi. Bu hol uning yoshligidan maktabda o'qish jarayoni,

ilm o'rganishida, shuning bilan bir qatorda, olijanob inson sifatida shakllanib borishida ham ko'zga tashlanadi.

Dostonda Farhod timsoliga qo'shimcha ravishda Shirinning ham komil inson sifatidagi xislatlari: jozibadorligi, samimiyligi, to'g'ri so'zligi, buyuk insonga xos fazilatlari kishini maftun etadi.

Alisher Navoiy tasvirida Shirin Mehinbonu tarbiyasidagi malika bo'lgan. U har jihatdan: zohiriy, botiniy, ma'naviy va ma'rifiy jihatdan ham go'zal va beqiyos. Shuning uchun shoir Shirin siymosi, portretini shunday bir mahorat bilan chizadiki, uni o'qigan kishining ko'z o'ngida bu timsol butun borlig'i bilan namoyon bo'ladi [1, 185]. Bundan tashqari, uning ma'naviy-ma'rifiy saviyasi ham ana shunday go'zal va yuksak darajada. Darhaqiqat, uning atrofidagi o'n qiz: Dilorom, Diloru, Diloso, Gulandom, Sumanbu, Sumanso, Parichehr, Parivash va Paripaykarlar ham Shiringa munosib bo'lib, biri she'riyat, biri musiqa, biri mantiq, biri hay'at, biri tarix, biri hisob, biri muammodonlikda tengi yo'q foziladir.

Xulosa qilib aytganda, yuksak ma'naviyatli avlodlarni tarbiyalash, shakllantirishda ulug' ajdodlarimizdan qolgan meros juda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, Alisher Navoiyning fozil inson, komil inson haqidagi fikrlari, axloq-odob haqidagi g'oyalari bugun hamjamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda qimmatli dastur bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Саримсоқов Б. И. Бадиийлик асослари ва мезонлари. Тошкент – 2004. – Б. 7.
2. Abdurashid Abdug'afurov. Buyuk beshlik saboqlari. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. - B. 185.
3. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. - Toshkent: Ma'naviyat, 2000. – B. 416.

4. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin (To'liq nasriy tabdili). - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. - B. 255.
5. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2020. - B. 250.
6. Hamid Olimjon. Mukammal asarlar to'plami. - Toshkent: Fan, 1982. – B. 391.
7. Oybek. Asarlar. 13-tom -Toshkent: FAN nashriyoti, 1979. – B. 130.
8. Oybek. Asarlar. 9-tom -Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1974. – B. 126.